

духовенства, таки запроваджують у практику “римські” обряди¹. І. Наумович був переконаний, що вплив католицької церкви поширювався все більше і у православних на Буковині, Молдаві та Угорщині. Він, наприклад, навіть їздив до буковинського митрополита Сильвестра Морара-Андрієвича, щоб обговорити це питання. Протистояти переходу буковинців на унію та католицизм, був переконаний лідер галицьких русофілів, тут, як і у Галичині, мали популярні просвітницькі видання². Однак, після невдалих спроб поновити “обрядовий рух”, вплинути на церковну ієрархію щодо справи автономії греко-католицької церкви та в силу складених обставин в 1-й пол. 1880-х рр. (судовий процес 1882 р., “відлучення” від церкви за поширення “схизми” у 1882 та повторне “відлучення” у 1885 р.) І. Наумович вирішує перейти на православ’я. Акт переходу відбувся у жовтні 1885 р., після чого І. Наумович переїжджає у Київ на постійне проживання.

Таким чином, у 1870-х – на початку 1880-х рр. в умовах українсько-польського протистояння релігійний фактор, особливо для консервативно налаштованої галицької інтелігенції, мав чимале значення. І. Наумович, лідер цього консервативного табору, зайняв виразну опозицію до змін, захищаючи руський культурний та релігійний простір від можливого посилення “латинських” впливів на галицьке суспільство. З ними він асоціював просвітницьку діяльність С. Стояловського, появу у Галичині ордену резурекціоністів та початок реформи монашого життя. Цими факторами значною мірою визначався зміст церковно-обрядової та просвітницької діяльності лідера галицьких русофілів.

Кравченко О.В.

Кандидат історичних наук, доцент

Українська державна академія залізничного транспорту, м. Харків

ОРГАНІЗАЦІЯ ДИТЯЧИХ ПРИТУЛКІВ ЦЕРКОВНОПАРАФІАЛЬНИМИ ОПІКУНСТВАМИ ТА ПРАВОСЛАВНИМИ БРАТСТВАМИ В УКРАЇНІ (друга половина XIX – початок XX ст.)

Опіка над сиротами та бідними дітьми з часів прийняття християнства була одним з пріоритетних напрямів діяльності Православної Церкви. Заснування та активізація діяльності православних церковнопарафіальних опікунств і братств стала наслідком реформ 1860-х рр. Положення про парафіальні опікунства при православних церквах було затверджене 2 серпня 1864р. і було покликано поживити церковнопарафіальне життя, активізувати добродійну діяльність, спрямовану та притч, парафіян і церкву. За Положенням 1864 р. церковнопарафіальні опікунства створювались для “підкування про добробут парафіальної церкви та притчу у господарчому відношенні, а також для організації початкової освіти дітей і для добродійних дій у межах парафії”³. Братствами за Положенням “йменувалися товариства, створені з православних осіб різних станів для служіння потребам і користі православної церкви..., для справ християнської добродійності, для розповсюдження й затвердження духовної просвіти”⁴. Отже, крім інших завдань на опікунства й братства покладалося влаштування різноманітних добродійних закладів для дітей, перш за все шкіл та притулків.

Діяльність церковнопарафіальних опікунств стала предметом жвавої дискусії, що розгорнулася у другій половині XIX ст. Лунали різноманітні оцінки на адресу цих, по суті нових утворень. В основному сучасники не високо оцінювали масштаби добродійної діяльності опікунств і були солідарними у тому, що “опікунства далеко не виправдовують свого призначення”⁵. Серед праць дорадянського періоду, присвячених історії парафіальних опікунств, відзначимо публікації Є.Д. Максимова⁶, В.М. Бензіна¹, В.М. Андерсона², М. Вознесенського³ та ін. Сучасні російські

¹ Наумовичь И. Иезуитское // Слово. – 1885. – Ч. 103. – 24 сентября (6 октября). – С. 1-2.

² Н[аумовичь И.] Буковинскіи дѣла. Изъ Черновець // Слово. – 1885. – Ч. 95. – 3 (15) сентября. – С. 1-2; Н[аумовичь И.] Буковинскіи дѣла. Черновцы, 24 (русск.) августа // Слово. – 1885. – Ч. 93. – 29 августа (10 сентября). – С. 2.

³ Свод Законов Российской империи. – 1892. – Т. 13. Устав об общественном призрениии. – С. 565.

⁴ Бензин В.М. Приходская благотворительность на Руси после 1864 года // Трудовая помощь. – 1907. – № 2. – С. 164.

⁵ Крупкин А. К вопросу о приходской благотворительности // Там же. – 1911. – № 8. – С. 277.

⁶ Максимов Е.Д. Вопрос о церковных и участковых попечительствах о бедных // Вестник благотворительности. – 1899. – № 12. – С. 11-21; Максимов Е.Д. Приходские попечительства при православных церквях как органы благотворительности // Трудовая помощь. – 1903. – № 5. – С. 609-626.

історики в середині 1990-х рр. почали ретельно вивчати добродійну діяльність Православної Церкви, у тому числі й церковнопарафіяльну. Д.О. Пашенцев писав: “Що стосується парафіяльних опікунств, то в екстремальних умовах вони не могли діяти ефективно через дві обставини: по-перше, опікунства існували не при всіх церквах, по-друге, на них покладалося кілька різних завдань, що не дозволяло зосереджуватися на добродійності”⁴. Успіхи та невдачі парафіяльної та навколоцерковної добродійності проаналізовано в статті О.Р. Соколова⁵. Вивченню історії парафіяльних опікунств Москви присвячена стаття Т.В. Панкрат⁶. В Україні діяльність церковнопарафіяльних опікунств і братств, спрямована на організацію допомоги неповнолітнім, залишається практично недослідженою.

Відкриття церковнопарафіяльних опікунств і братств в українських губерніях відбувається у 1860–1870 рр. Слід зазначити, що масштаби добродійної діяльності в парафіях залишалися незначними, що в першу чергу пояснювалось відсутністю суттєвої фінансової бази. Дитячі притулки при церковнопарафіяльних опікунствах і братствах діяли у небагатьох українських губерніях.

У м. Острог Волинської губернії Свято-Кирило-Мефодіївське православне братство було відкрито у 1865 р. Коштом братства з 1870 р. утримувались училище, яке відвідували 35 дітей і Олександро-Маріїнський притулок⁷.

При Архангело-Михайлівській церкві в Одесі з 1862 р. діяла опікунська рада, яка опікувалась дитячим притулком, їдальнею та рукодільною школою⁸. Одеське церковнопарафіяльне опікунство при Христо-Воздвиженській церкві утримувало з 1898 р. дитячий денний притулок на 50 осіб. За рік заклад відвідало 1546 хлопчиків та 1769 дівчаток⁹.

У 1866 р. у Керч-Єнікале Таврійської губернії відкрилося Свято-Троїцьке православне братство з церквою на честь Покрова Пресвятої Богородиці¹⁰. 1868 р. при братстві був заснований притулок на 5 місць для найбідніших хлопчиків¹¹. Для дитячого притулку братства було виділено місце міської землі розміром 550 кв. сажень. При братстві діяла школа, яку відвідували у 1887 р. 61 хлопчик та 46 дівчаток, 4 хлопчиків-сиріт проживали у притулку¹².

У Кам’янець-Подільському з 1884 р. діяло Православне Свято-Іоанно-Предтеченське братство, коштом якого був заснований притулок, а при ньому ремісничка школа для навчання сиріт і дітей бідних батьків¹³. Для сприяння у справі виховання дітей при братстві був створений Дамський комітет. У 1885 р. у братському притулку перебувала 41 дитина: 24 хлопчика та 17 дівчаток, у 1887 р. – 39 дітей: 22 хлопчики та 17 дівчаток. Хлопчиків навчали різним ремеслам, а дівчаток – рукодільню, в’язанню, шиттю та вишиванню¹⁴. До 1894 р. до притулку приймалися діти обох статей, з 1894 р. жіноче відділення було закрито і Дамський комітет свою діяльність припинив. При братстві існувало 10 постійних стипендій: п’ять на кошти братства та п’ять на суми Дамського комітету¹⁵.

¹ Бензин В.М. Приходская благотворительность на Руси после 1864 года // Там же. – 1907. – № 2. – С. 161-184, № 3. – С. 289-306.

² Андерсон В.М. Несколько цифр из деятельности церковно-приходских попечительств // Там же. – 1908. – № 5. – С. 469-474.

³ Вознесенский Н. Христианская благотворительность в условиях нашего времени // Вера и разум. – 1909. – № 13 – 14. – С. 161-215.

⁴ Пашенцев Д.А. Благотворительная деятельность Русской Православной Церкви во второй половине XIX – начале XX вв.: автореф. дис... канд. ист. наук: спец. 07.00.02 “Отечественная история”. – М., 1995. – С. 22.

⁵ Соколов А.Р. Приходская и другие околоцерковные формы благотворительности в пореформенные десятилетия // Клио. – 2003. – № 2. – С. 97-108.

⁶ Панкрат Т.В. Приходские попечительства Москвы: возникновение и особенности организации (1864–1917) // Российская история. – 2010. – № 2. – С. 111-128.

⁷ Благотворительные учреждения Российской империи. Составлено по Высочайшему повелению Собственною Его Императорского Величества Канцеляриею по учреждениям императрицы Марии: В 3 т. – СПб., 1900. – Т. 2. – С. 110.

⁸ Там же. – С. 949.

⁹ Там же.

¹⁰ Памятная книжка Керчь-Еникальского градоначальства / Изд. Керч. стат. комитета. – Керчь, 1914. – С. XVI.

¹¹ Благотворительные учреждения Российской империи... – С. 808-809.

¹² Отчет Керчь-Еникальского Троицкого православного братства // Детская помощь. – 1888. – № 12. – С. 356.

¹³ Подольская губерния. Опыт географическо-статистического описания В.К. Гульдмана. – Каменец-Подольский, 1889. – С. 269.

¹⁴ Обзор Подольской губернии за 1885 год. – Б. м. и г. – С. 100.

¹⁵ Обзор Подольской губернии за 1899 год. – Б. м. и г. – С. 180.

У Миколаєві Херсонської губернії дитячий притулок був відкритий 1891 р. при Різдва Богородицькій церкві. На 1898 р. там проживало 26 хлопчиків та 4 дівчинки¹.

У Харкові церковнопарафіяльна добродійна діяльність, у порівнянні з іншими містами, набула поширення. При церквах відкривались притулки, ясла, школи. З 1896 р. функціонували дільничні опікунства над бідними, територіально організовані при православних церквах. У 1896 р. при Вознесенській церкві було створено церковнопарафіяльне опікунство, а з 1898 р. при ньому – притулок-ясла на 40 дітей².

До Опікунства над бідними Спасо-Преображенської парафії Харкова у травні 1902 р. були передані ясла, засновані ще у 1889 р. Марією Миколаївною Фесенко, дружиною харківського міського голови І.Й. Фесенка³. Ясла відвідували переважно діти селянського стану, але були й представники міщанства, дворянства, козаків та навіть діти іноземців. Вік дітей коливався від 2 до 11 років. Вони відвідували заклад лише вдень, отримуючи одноразове харчування. Ясла діяли за рахунок коштів Опікунства, а також субсидії міського управління, яке щороку виділяло по 300 руб. Матеріальне становище ясел у 1913 р. суттєво погіршилося, як і становище Опікунства над бідними⁴.

У Харкові з 1900 р. при Дмитрівському церковному опікунстві над бідними діяла школа-притулок для дівчаток⁵. У 1910 р. у школі при притулку за програмою початкових міських училищ навчалось 42 дівчинки, з них – 8 закінчили школу⁶. У 1911 р. там навчалось 37 дітей, з яких 6 – закінчили курс. Утримування школи обходилося опікунству у 800 руб. на рік⁷. Крім того, у притулку виховувались дівчатка дошкільного віку – у 1910 р. їх було 11. Двічі на тиждень з ними безкоштовно проводили фребелівські ігри, дітей вивозили на екскурсії до Куряжу та в Борки. Дівчатка у притулку утримувались на повному пансіоні від опікунства, який включав проживання та харчування. Щоденно вихованки отримували гарячий сніданок о 12 годині, обід з двох блюд о 16 годині, чай з булкою вранці і ввечері, двічі на тиждень годували молочним блюдом, щоденно, крім середи, п'ятниці та пісних днів до чаю видавалось молоко⁸. Притулок “Ясла” діяв також при при Благовіщенському опікунстві над бідними⁹.

При Петропавлівському опікунстві над бідними Харкова діяли ясла-притулок. За 1911 р. заклад відвідувало у середньому 30 дітей на день, а усього за рік нараховувалось 7870 відвідувань. Опікунство існувало за рахунок членських внесків, пожертвувань від фізичних осіб та банків, невеликої плати за дітей, зборів за підписними листами, отримувало субсидії від Харківської міської управи – 500 руб., Харківського благодійного товариства – 240 руб. на рік¹⁰.

Отже, добродійна діяльність була одним з важливих напрямів функціонування церковно-парафіяльних опікунств і братств. У їхній діяльності активну участь брали не лише священнослужителі, а й світські особи. Опікунства і братства не були виключно церковними організаціями, а розглядались як органи громадської добродійності при церквах. Добродійні заклади при церквах отримували субсидії від місцевої влади, функціонували за рахунок пожертвувань та членських внесків. Дитячі притулки були всестановими, розраховувались на дітей дошкільного віку (ясла) та школярів. Найбідніші діти проживали у притулках постійно та перебували на повному забезпеченні від опікунств та братств.

¹ Благотворительные учреждения Российской империи... – С. 940.

² Там же. – С. 916, 919.

³ Отчет о деятельности Попечительства о бедных Спасо-Преображенского прихода за 1907 год // Известия Харьковской городской думы. – 1908. – № 5. – С. 74.

⁴ Отчет о деятельности за 1913 год дневного приюта “Ясли” для малолетних детей работниц, жителей г. Харькова, состоящего в заведовании Спасо-Преображенского попечительства // Известия Харьковской городской думы. – 1914. – № 4. – С. 221-223.

⁵ Благотворительные учреждения Российской империи... – С. 300.

⁶ Филонов В. Краткий обзор деятельности Дмитриевского попечительства за 1910 год // Известия Харьковской городской думы. – 1911. – № 12. – С. 110.

⁷ Школа-приют при Дмитриевском попечительстве о бедных // Известия Харьковской городской думы. – 1912. – № 1. – С. 122.

⁸ Филонов В. Краткий обзор деятельности Дмитриевского попечительства... – С. 111.

⁹ Церковно-приходское попечительство Благовещенской церкви // Утро. – 1907. – № 101. – 23 марта.

¹⁰ Петропавловское попечительство о бедных г. Харькова // Известия Харьковской городской думы. – 1912. – № 1. – С. 123.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

На пошану київського митрополита Євгенія (Болховітінова)

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Ліснича Вікторія Миколаївна, генеральний директор Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**

Архієпископ Бориспільський Антоній (Паканич), керуючий справами Української Православної Церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, перший вікарій Київської митрополії – **співголова**

Колпакова Валентина Михайлівна, заступник генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника з наукової та видавничої роботи, заслужений працівник культури України – **співголова**

Титова Олена Миколаївна, кандидат історичних наук, директор Центру пам'яткознавства НАН України та Українського товариства охорони пам'яток історії та культури, заслужений працівник культури України – **співголова**

Сагайдак Михайло Андрійович, кандидат історичних наук, директор Центру археології Києва Інституту археології НАН України – **співголова**

Крайній Костянтин Костянтинович, кандидат історичних наук

Бурега Володимир Вікторович, кандидат історичних наук

Івакін Всеволод Глібович, кандидат історичних наук

Преловська Ірина Миколаївна, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник

Прокоп'юк Оксана Борисівна, кандидат історичних наук

Сінкевич Наталія Олександрівна, кандидат історичних наук

ЗМІСТ

Археологічні дослідження пам'яток церковної давнини

<i>Днепровский Н.В.</i>	К вопросу о первоначальном виде синтрона “Большого пещерного храма на подъездной дороге Эски-Кермена”	7
<i>Бурцев И.Г., Конорев М.Б.</i>	Нательные кресты и иные православные сакралии г. Тулы (по материалам археологических исследований 1996–2011 гг.)	11
<i>Полочанська Т.О., Ситий Ю.М.</i>	Знахідки предметів особистого християнського благочестя та предметів для їх виготовлення на території Чернігова	15
<i>Руденок В.Я., Новик Т.Г., Долженко Ю.В.</i>	Грунтовий давньоруський некрополь Чернігівського Богородичного (Іллінського) монастиря	20
<i>Ситий Ю.М.</i>	Забудова церковних подвір'їв давньоруського Чернігова	22
<i>Сергеева М.С.</i>	Вироби з кольорових металів (мідь, бронза) з ділянки по вул. Юрківська, 3 (Київ, Поділ)	26
<i>Хамайко Н.В., Онопрієнко Н.О.</i>	Натільний хрест з нових розкопок на Київському Подолі	29
<i>Івакін В.Г.</i>	Пізньюсередньовічні могильники київського Подолу за археологічними матеріалами	31
<i>Ткаченко Т.О., Балакін С.А.</i>	Інженерно-геологічні та археологічні дослідження Троїцької надбрамної церкви Києво-Печерської лаври 2011 р.	35
<i>Балакін С.А.</i>	Археологічні дослідження Митрополичого саду Києво-Печерської лаври	38
<i>Зажигалов О.В.</i>	Підсумки фізико-хімічних аналізів археологічних матеріалів з розкопок Успенського собору Києво-Печерської лаври	41
<i>Фінадоріна Д.В.</i>	Археологічна колекція пічної кахлі Києво-Печерської лаври XV–XIX ст.	43

Історичні та джерелознавчі студії середньовічної і ранньомодерної Церкви

<i>Чореф М.М.</i>	Иконография императоров-иконоборцев как средство легитимизации власти	47
<i>Нікітенко М.М.</i>	Обряд освячення храму в герменевтичній концепції Києво-Печерського патерика	52
<i>Гордієнко Д.С.</i>	Успенський собор Києво-Печерського монастиря та становлення влахернської легенди на Русі	56
<i>Блануца А.В.</i>	Документи з історії церкви та церковного землеволодіння в 32 книзі записів Литовської метрики	58
<i>Кондратюк А.Ю.</i>	Стінопис церкви Спаса на Берестові в контексті богослужбової літератури першої половини XVII ст.	64
<i>Сінкевич Н.О.</i>	Профанне у сакральному: відображення світських мотивів у “Патериконі” 1635 р.	66

<i>Ляшук Тина</i>	Образ врага в сочинениях Иоанникия Галятовского: концепт мы – они глазами православного проповедника	68
<i>Рева Л.Г.</i>	Інокентій Гізель – український освітній і церковний діяч	71
<i>Жиленко І.В.</i>	До історії печерської агіографії XVI–XVIII ст.: пізні редакції текстів Феодосієвого циклу	73
<i>Прокоп'юк О.Б.</i>	Дослідження адміністративно-територіального устрою Київської митрополії XVIII ст.: від митрополита Євгенія (Болховітінова) до сьогодні	76
<i>Петренко І.М.</i>	Проведення шлюбного опитування наречених у Православній церкві XVIII ст.	79
<i>Воловик О.В.</i>	Християнський досвід та православні традиції у контексті аномальних явищ природи в Російській державі	82
<i>Чирка Л.Г.</i>	Григорій Сковорода: віра як прояв релігійності	84
<i>Чумаченко О.Ю.</i>	Преосвященний Серафім, митрополит Лакедемонський. Матеріали до біографії	86
<i>Церква в XIX–XX столітті: джерела, історія та історіографія</i>		
<i>Перерва В.С.</i>	Київський митрополит Євгеній (Болховітінов) та православне життя Південної Київщини	89
<i>Czerniecka-Haberko Anna</i>	Unia brzeska w twórczości historycznej Joachima Lelewela	91
<i>Morawiec Norbert</i>	Харисма а историография – charakterystyka problematyki badawczej	93
<i>Матвієнко Г.О.</i>	Викладачі церковної історії Львівського університету у другій половині XIX ст.: їх освітній та науковий рівень	96
<i>Герун В.Б.</i>	І. Наумович та протидія посиленню латинських впливів у Галичині (1870 – початок 1880-х років)	99
<i>Кравченко О.В.</i>	Організація дитячих притулків церковнопарафіяльними опікунствами та православними братствами в Україні (друга половина XIX – початок XX ст.)	102
<i>Ленченко Ф.І.</i>	Роль представників церкви у становленні споживчої кооперації Київської губернії (1868–1917)	105
<i>Яковенко Г.Г.</i>	Педагогічна підготовка домашніх учителів у Харківському єпархіальному жіночому училищі у 2-й половині XIX – на початку XX ст.	107
<i>Сергієнко В.Г.</i>	Видавнича діяльність Чернігівського єпархіального братства святого Михаїла, князя Чернігівського на початку XX ст.	109
<i>Стрикун І.С.</i>	Внесок митрополита Андрея Шептицького у відродження Уніатської церкви у Білорусі	111
<i>Кукса Н.В., Кучеренко М.О.</i>	Повернені імена: суботівський священик Роман Орловський	113
<i>Коротенко В.В.</i>	Священицький рід Білінських	115

<i>Левченко В.В.</i>	Історик церкви Олександр Іванович Покровський: на шляху до наукової реабілітації	118
<i>Синельников С.П.</i>	Источники изучения внеконфессиональной политики Временного правительства в области религиозного образования (март – октябрь 1917 г.)	121
<i>Киридон А.М.</i>	Діяльно-Хрестова Церква в Україні: історіографічний дискурс	123
<i>Димчик Рафал</i>	Православие и русская эмиграция в Китае после большевистской революции (1917)	127
<i>Стародуб А.В.</i>	Діяльність Комітету з перекладу Св. Письма українською мовою при Синоді Єпископів всієї України (1921–1922 роки)	132
<i>Кукурудза А.Р.</i>	Ранній період діяльності Никанора Абрамовича (початок 20-х рр. ХХ ст.)	134
<i>Тригуб О.П.</i>	Розкол РПЦ 1920–30-х років у працях російської еміграції	137
<i>Преловська І.М.</i>	Деякі проблеми джерелознавства історії Української автокефальної православної церкви (1921–1938)	140
<i>Срібна М.А.</i>	Благодійна діяльність Православної церкви в роки Другої світової війни (1939–1945)	144
<i>Бартош А.Є.</i>	Огляд кіно-фотодокументів 1941–1946 рр. присвячених Києво-Печерській лаврі (з фондів ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного)	147
<i>Якуніна К.І.</i>	Становище православних громад Волинсько-Рівненської єпархії у 1944–1953 рр.	150
<i>Бондарчук П.М.</i>	Відвідування храмів православними віруючими (кінець 1950-х – перша половина 1960-х років)	153
<i>Молодов О.Б.</i>	Предпосылки украинизации клира Архангельской православной епархии в 1950–1980-е годы	155
<i>Данилець Ю.В.</i>	Мукачівська православна єпархія: минуле та сучасність	158
<i>Чиркова М.Ю.</i>	Релігійні топоніми як місця пам'яті	160
<i>Міма І.В.</i>	Окремі аспекти дії релігійних норм як соціально-регулятивного чинника суспільства	163
<i>Дослідження та збереження пам'яток матеріальної культури релігійного призначення</i>		
<i>Сенченко Н.М.</i>	З історії охорони церковних пам'яток в Україні (XVIII – початок ХХ ст.)	166
<i>Крайня О.О.</i>	Рецепції набутоків Печерського Вознесенського монастиря в Києво-Подільській Флорівській обителі	169
<i>Василиненко Д.Э.</i>	Раннесредневековая церковь плана “свободного креста” у родника Крион-Нерон (Адлерский район г. Сочи, Краснодарский край, Россия)	173
<i>Корнієнко В.В., Колодницький Л.Б.</i>	До питання реконструкції первісного вигляду фрески з зображенням хреста під образом Богоматері Оранти в Софії Київській	175

<i>Ігнатенко І.М.</i>	До питання про призначення південного приділу Спаського собору в Чернігові	177
<i>Шкрібітько О.О.</i>	Архітектурно-планувальна забудова Святогірського Свято-Успенського монастиря: кінець XVI–XVII ст.	179
<i>Литвиненко Я.В.</i>	Пещерные иконостасы в свете архивных исследований	181
<i>Литвиненко Я.В.</i>	История создания иконостаса Антониевской церкви в Ближних пещерах Киево-Печерской лавры в свете архивных документов	184
<i>Оляніна С.В.</i>	Малюнки К.-П. Мазера та реальні світлини пам'яток: іконостас Катерининського приділу Михайлівського Золотоверхого собору	187
<i>Питателева Е.В.</i>	Орнаментика Всехсвятской церкви Киево-Печерской лавры как проявление синтеза религии, науки и искусства	190
<i>Лопухина Е.В., Зеленина Я.Э.</i>	Иконография митрополита Евгения (Болховитинова) в памятниках из музейных собраний Украины и России	192
<i>Кучеренко С.В.</i>	Використання християнських джерел в курсі історії української культури	194
<i>Рыжова О.О., Распопина В.А., Изотов А.А., Сорока Е.А.</i>	Результаты комплексных натуральных исследований икон из фондовой коллекции Национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника	197
<i>Савицький В.М., Собуцький М.М.</i>	Натільні хрести та підвіски із зображенням хреста XI–XIII ст. у збірці Волинського краєзнавчого музею	201
<i>Сергий Е.С.</i>	Серебряная оправа жертвенника Успенского собора Киево-Печерской лавры XVIII в. (к истории памятника)	205
<i>Фісун В.П.</i>	Донативні дукачі з образами святих в українських народних прикрасах	207
<i>Гутник Ю.С.</i>	Мініатюрні обереги	209

Наукове видання

Відповідальний за випуск
Крайній К.К.

Редагування, коректура
Ляшко Г.С., Рекеди В.М., Свєшнікової Н.Т.

Дизайн, верстка
Крайнього К.К.

Наша адреса:

Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
Науково-видавничий та інформаційний відділ
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21

Папір офсетний. Формат 60x84¹/₈
Ум.-друк. арк. 25. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим. Зам. № 9

Ц448 Церква – наука – суспільство: питання взаємодії. Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції (30 травня – 1 червня 2012 р.) / Нац. Києво-Печер. іст.-культ. заповідник. – К., 2012. – 212 с.

ББК 86.372я43

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК

ЦЕНТР АРХЕОЛОГІЇ КИЄВА ІНСТИТУТУ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
КИЇВСЬКА ДУХОВНА АКАДЕМІЯ І СЕМІНАРІЯ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Матеріали Десятої Міжнародної наукової конференції
(30 травня – 1 червня 2012 р.)*

КИЇВ – 2012